

LAPORAN PENELITIAN

RESPON PETUGAS PENCATAT PERNIKAHAN TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL PEREMPUAN KORBAN PERNIKAHAN (STUDI DAMPAK PASAL 53 KHI)

IMAM FACHRUDDIN, M.Ag

KATA PENGANTAR

Selesainya penelitian ini merupakan karunia yang besar dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Berkehendak dan Maha Menentukan. Selesainya penelitian ini juga merupakan bukti nyata bahwa kerjasama dapat membuat hal sulit menjadi mudah dan dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih atas Andi Iswandi, selaku Dekan Fakultas Syariah, Miftah Sururi, Helmi Yusuf, Muhammad Asy'ari, dan HM. Bahjah yang telah meluangkan waktu seluang-luangnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ketua dan staff lembaga penelitian Institut PTIQ Jakarta, yang telah bekerja keras mempersiapkan *supporting system* sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu rumusan hukum Islam (*fikih*) yang ditulis dalam bahasa undang-undang dan telah memperoleh justifikasi negara menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik sehingga hanya mengadopsi nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Sebagai produk politik dalam masyarakat yang bercorak patriarkhis, hirarkhis, dan menempatkan perempuan sebagai objek yang tentu saja inferior terhadap laki-laki, Pasal 53 KHI yang mengatur perkawinan wanita hamil disusun berdasarkan asumsi tersebut, sehingga perempuan korban perkosaan menjadi pihak yang tidak diuntungkan oleh ketetapan hukum itu.

Penelitian terinspirasi oleh peristiwa dipaksanya perempuan korban perkosaan untuk menikah dengan pria yang memperkosanya baik oleh masyarakat ataupun keluarga korban yang beranggapan pernikahan adalah jalan keluar satu-satunya yang dapat menyelamatkan “nama baik” keluarga tanpa mempertimbangkan dampak fisik dan psikis wanita korban perkosaan.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi tersebut maka petugas pencatat pernikahan menjadi garda depan bagi tertutupnya kemudharatan dari pernikahan wanita korban perkosaan. Petugas pencatat pernikahan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan menikahi atau tidak menikahi dua pasangan kawin hamil. Bila dalam telaahannya, pelaksanaan kawin hamil lebih bisa mencapai maslahat, maka ia berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Bila dalam telaahannya menolak pelaksanaan kawin hamil tersebut lebih bisa mencapai maslahat, maka

ia pun berkewajiban untuk menolaknya. Sehingga, dilaksanakan atau tidaknya kawin hamil itu bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya *mudharat* atau untuk mencapai maslahat.

Dalam proses penelitian ini ada banyak temuan menarik yang peneliti dapatkan, namun pada akhirnya harus diseleksi agar sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu mengungkap respon petugas pencatat pernikahan terhadap pernikahan wanita korban perkosaan.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini kami sampaikan terimakasih.

Ciputat, 20 Desember 2018

IMAM FACHRUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
1. Pengertian dan Jenis-jenis Perkosaan	5
2. Penderitaan Perempuan Korban Perkosaan	13
3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam	16
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	22
F. Kerangka Konsep	24
G. Metodologi Penelitian.....	26
1. Metode Penelitian	26
2. Sumber Data	26
3. Metode Pengambilan Data.....	27
BAB II DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data	28
1. Posisi Perempuan Korban Perkosaan dalam Pasal 53 KHI.....	28
2. Implementasi Pasal 53 KHI oleh Petugas Pencatat Pernikahan	29
3. Respon Petugas Pencatat Pernikahan Terhadap Pernikahan Pernikahan Perempuan Korban Perkosaan	30
B. Analisis Data	31
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	34
B. Diskusi	35
C. Daftar Pustaka	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai "makhluk kedua", menjadikan mereka rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan seksual, termasuk tindak perkosaan. Hampir tidak ada jaminan bagi perempuan untuk tidak mengalami kekerasan seksual. Perempuan dengan latar belakang sosial ekonomi apapun, berok mini maupun berjilbab, di jalan, di rumah, di kantor, serta menikah maupun lajang, dapat menjadi korban perkosaan. Namun demikian menjadi suatu ironi ketika perempuan korban perkosaan adalah pihak yang dipersalahkan dan bahkan kembali mengalami "perkosaan" dari keluarga yang seharusnya mengambil peran dalam memulihkan trauma yang dialami, ketika mereka dipaksa untuk menikah dengan pemerkosanya.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Wanita korban perkosaan dapat dipastikan mengalami penderitaan dengan tingkatan yang beragam. Trauma mendalam merupakan penderitaan yang secara umum diderita perempuan korban perkosaan akibat perkosaan yang dialami.

Trauma ini dapat termanifestasi pada kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya, kehilangan kemampuan bahasa, gangguan kejiwaan, rasa takut yang luar biasa, atau keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan peristiwa yang melukainya itu.¹

¹Komnas Perempuan, *Lambat Fakta: Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*, Jakarta, 24 Nopember 2011.

Aspek sosial budaya turut pula menambah penderitaan perempuan korban perkosaan. Konsep moralitas dan aib seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, diusir dari lingkungannya, serta mendorong keluarga untuk mengambil keputusan bagi korban tanpa mengindahkan perasaannya. Penderitaan yang dialami perempuan korban perkosaan menjadi semakin berat ketika menghadapi kenyataannya dirinya hamil akibat perkosaan itu.

Keluarga merasa diri mereka yang paling berhak memutuskan langkah yang harus diambil dalam menghadapi kenyataan tersebut. Salah satu bentuk keputusan yang dianggap "terbaik" oleh mereka adalah menikahkannya dengan si pemerkosa, ketika aborsi dipandang sebagai sesuatu yang "haram" dan perkosaan itu bukan *incest*.² Seharusnya perempuan korban perkosaan memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan yang terbaik bagi dirinya berkaitan dengan kenyataan pahit yang dialami.

Nur Rofiah menyatakan:

Bagaimana mungkin seorang perempuan yang dinodai kehormatannya dengan paksa, menderita karena tindakan tersebut, kemudian justru dihukum, bahkan dinikahkan dengan orang yang paling membuatnya ketakutan jika bertemu? Salah seorang perempuan korban perkosaan yang dinikahkan dengan pemerkosanya demi nama baik keluarga dan moral masyarakat menuturkan pengalamannya: 'Setiap hari, setiap malam, setiap kali berhubungan seksual, ia seperti membunuh saya seribu kali'.³

Menghadapi kondisi sosial budaya yang mengambil hak perempuan korban perkosaan atas tubuh dan masa depannya, maka aspek hukum semestinya menjadi sandaran terakhir untuk mengembalikan hak-haknya itu. Memang harus diakui ada keberpihakan hukum di Indonesia terhadap perempuan korban perkosaan dengan mempidanakan pelaku perkosaan, tapi di sisi lain masih ada perundang-undangan yang

²*Incest* adalah istilah perversi seksual yang merujuk pada kontak seksual antara kerabat yang ada hubungan darah. Lihat: Anang Hahirs Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 78.

³Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), h. 28-29.

mengabaikan hak-hak perempuan korban perkosaan, salah satunya adalah undang-undang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di sebutkan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁴

Ketetapan hukum pasal 53 KHI di atas pada dasarnya merupakan jawaban atas masalah sosial yang "umum" terjadi di tengah masyarakat, yaitu pernikahan wanita dalam keadaan hamil (kawin hamil) akibat perbuatan zina. Dengan pasal ini pandangan masyarakat tentang hukum kawin hamil yang didasari ketentuan hukum fiqih mazhab tertentu mengalami illegitimasi dan disatukan dalam ketetapan hukum pasal itu.

Pada ayat 1 pasal 53 KHI tersebut tidak disebutkan dengan tegas latar belakang kehamilan wanita yang dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Menjadi suatu hal yang *absurd* jika kemudian wanita yang hamil akibat tindakan perkosaan disepadankan dengan wanita yang hamil akibat perbuatan zina. Perkosaan sama sekali berbeda dengan perzinahan. Penyepadanan wanita hamil akibat tindak perkosaan dengan akibat perzinahan menjadi tidak bisa dihindari ketika kitab-kitab fiqih klasik tidak membahas pernikahan wanita hamil akibat tindak perkosaan.

Konsekuensi logis ketetapan hukum di atas adalah bahwa negara memberi kesempatan kepada pelaku perkosaan untuk kembali memperkosa korbannya. Hal ini sangat bertentangan dengan keberpihakan negara kepada perempuan korban perkosaan dengan mempidanakan pelakunya. Seharusnya keberpihakan itu diberikan secara total dengan memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan korban perkosaan atas masa depan dirinya, dan salah satunya adalah perlindungan

⁴ Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1997), h. 144.

psikologis perempuan dan pemberian hak untuk menolak menikah dengan pria yang memperkosanya.

Dari paparan di atas ada beberapa point penting yang dapat dijadikan landasan perlunya dilakukan analisa kritis berprespektif jender terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu:

- Latar belakang kehamilan wanita hamil di luar nikah yang disebutkan Ayat 1 Pasal 53 KHI masih bersifat umum dan dicenderung diasumsikan dengan hubungan seksual premarital yang dalam bahasa fiqih disebut dengan perzinahan, sehingga wanita korban perkosaan diidentifikasi berdasarkan asumsi itu.
- Pandangan ulama-ulama fiqih sebagai salah satu sumber penetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas hukum perkawinan wanita hamil akibat tindak perkosaan, sehingga perlu dilakukan *istinbath* hukum dengan berorientasi pada penutupan pintu *mafsadah* yang mungkin terjadi pada *mukallaf*.
- Wanita hamil akibat tindak perkosaan adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan total oleh negara melalui perangkat perundang-undangan baik pidana maupun perdata.

Dengan merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Kristi Poerwandari bahwa dekonstruksi teks merupakan faktor yang dapat memudahkan upaya "rekonstruksi" di segala bidang, termasuk dalam mereformasi hukum dan membangun (kembali) kekuatan psikologis perempuan.⁵ Maka telaah terhadap Pasal 53 KHI dalam relasinya dengan perempuan korban perkosaan adalah hal penting untuk dilakukan agar ketetapan hukum dalam KHI berubah dari "hukum positivistik menjadi hukum yang menggabungkan keadilan dan kepedulian."⁶

B. Rumusan Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu rumusan hukum Islam (*fiqih*) yang ditulis dalam bahasa undang-undang dan telah

⁵ Kristi Poerwandari, "Perempuan Sebagai Yang Lain dan Kekerasan", dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 26 Tahun 2002, h. 127.

⁶Kristi Poerwandari, "Perempuan Sebagai Yang Lain dan Kekerasan", h. 127

memperoleh justifikasi negara menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik sehingga hanya mengadopsi nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Sebagai produk politik dalam masyarakat yang bercorak patriarkhis, hirarkhis, dan menempatkan perempuan sebagai objek yang tentu saja inferior terhadap laki-laki, Pasal 53 KHI yang mengatur perkawinan wanita hamil disusun berdasarkan asumsi tersebut, sehingga perempuan korban perkosaan menjadi pihak yang tidak diuntungkan oleh ketetapan hukum itu. Dari sini dapat diajukan perumusan masalah utama dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimanakah implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terhadap Perempuan Korban Perkosaan?".

Untuk menjawab masalah utama itu, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah posisi perempuan korban perkosaan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam oleh petugas pencatat pernikahan?
3. Bagaimanakah respon petugas pencatat pernikahan terhadap pernikahan perempuan korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai usulan rekonstruksi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab persoalan hukum yang kian dinamis serta secara khusus menjadi sumber hukum yang berkeadilan dan berkepedulian terhadap perempuan hamil akibat tindak perkosaan.

D. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Jenis-jenis Perkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Perkosaan

adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Bahkan perkosaan, di masa lalu sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|---|
| Perkosa | : | gagah; paksa; kekerasan; perkasa. |
| Memperkosa | : | 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan:
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. |
| Perkosaan | : | 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan;
2) pelanggaran dengan kekerasan. ⁸ |

Suparman Marzuki mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁹

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.¹⁰

R. Sugandhi mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut:

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria

⁷Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", dalam *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni 2002, h. 11.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), h.741.

⁹Suparman Marzuki, et.. al, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), h. 25.

¹⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), h. 117.

telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹¹

Nursyahbani Kantjasungkana, seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, berpendapat bahwa "perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki."¹²

Pengertian perkosaan mengalami perkembangan dan bervariasi pada setiap negara. Secara umum pengertian pemerkosaan adalah seperti apa yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas yang mengarah kepada pemahaman bahwa perkosaan adalah serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Di beberapa negara, sebagaimana dinyatakan oleh Ekandari Sulistyaningsih Faturrochman, "terdapat penambahan pengertian perkosaan yaitu adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum perkosaan."¹³

Dengan pemahaman yang lebih berprespektif gender perkosaan didefinisikan oleh Rifka Annisa Womens's Crisis Center, seperti yang dikutip oleh Ekandari Sulistyaningsih Faturrochman sebagai:

.. segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat

¹¹R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), h. 302.

¹²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), h. 27.

¹³Ekandari Sulistyaningsih Faturrochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", h. 12.

kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.¹⁴

Dalam penelitian ini, tanpa bermaksud mengabaikan prespektif gender, perkosaan yang dimaksud adalah seperti apa yang dikemukakan oleh R. Sugandhi yang membatasi perkosaan kepada tindakan persetubuhan secara paksa oleh seorang pria terhadap wanita bukan istrinya dengan memasukkan kemaluan pria ke dalam lubang kemaluan wanita itu hingga mengeluarkan air mani. Hanya saja dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan pandangannya yang menetapkan adanya ancaman kekerasan dalam tindak perkosaan.

Dengan demikian dapat ditegaskan maksud perkosaan dalam penelitian ini adalah tindakan hubungan seksual secara paksa oleh seorang pria dengan memasukkan penis ke dalam vagina wanita yang bukan istrinya hingga mengeluarkan air mani, baik disertai ancaman kekerasan ataupun tidak.

Pengertian tersebut, dalam pandangan penulis, lebih memungkinkan adanya konsekuensi hukum perkawinan wanita hamil akibat korban perkosaan yang menjadi fokus penelitian ini (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan tindak perkosaan lainnya yaitu oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda, tidak membawa konsekuensi kehamilan perempuan korban perkosaan.

Perkosaan, menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, digolongkan sebagai berikut:

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

¹⁴Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", h. 12.

b. *Anger Rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*

Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.¹⁵

¹⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban...*, h. 46-47

Jenis-jenis perkosaan, menurut LBPP Derap Warapsari, dapat dibedakan:

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban.

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan

mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.¹⁶

Adapun jenis perkosaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perkosaan yang dilakukan oleh pemerkosa yang dikenal oleh korban, baik oleh teman, pacar, ataupun atasan/majikan. Perkosaan itu mencakup kategori *sadistic rape*, *anger rape*, *domination rape*, *seductive rape*, *victim precipitated rape*, ataupun *exploitation rape*. Pembatasan ini merujuk kepada kemungkinan adanya pemaksaan orang tua/anggota masyarakat terhadap perempuan korban perkosaan untuk menikah dengan pemerkosanya. Sedangkan pemerkosa yang tidak dikenal tidak membawa konsekuensi itu, sebab tidak mungkin terjadi pemaksaan pernikahan perempuan korban pemerkosaan dengan pelaku yang tidak dapat diidentifikasi serta adanya penolakan korban karena trauma yang teramat sangat dan masyarakat yang cenderung telah "mempidanakan" pelaku.

¹⁶LBPP Derap Warapsari, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), (Jakarta, Gugus Grafis, 2001), h. 29-31.

2. Penderitaan Perempuan Korban Perkosaan

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.¹⁷

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso memaparkan bahwa: “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus mengahantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.”¹⁸

Menurut Akhmad Zaini Abrar, seperti dikutip Ekdari, "situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus perkosaan,

¹⁷Ekdari Sulistyarningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", h. 16.

¹⁸Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996), h. 10.

media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut."¹⁹ Lebih lanjut dinyatakan oleh Akhmad Zaini Abrar dan Tulus Subardjono, sebagaimana dikutip oleh Ekandari, bahwa "selama ini, para wartawan cenderung menggunakan bahasa denotatif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa perkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah."²⁰

Ada stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi "label" bahwa perempuan korban perkosaan sengaja "menggoda" dan "menantang" laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan *menor* ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa. Hal seperti ini akan membuat korban semakin takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Korban akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan *self-blaming* yang justru akan semakin memperburuk keadaannya. Seringkali rasa bersalah ini juga membuat korban enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima "vonis" dari lingkungan.

Korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi:

¹⁹Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", h. 17.

²⁰Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", h. 17.

a. Dampak secara fisik

Dampak ini dapat berupa: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

b. Dampak secara mental

Dampak ini dapat berupa: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Dampak ini dapat berupa: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.²¹

Berbagai pendapat di atas mengenai akibat perkosaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

²¹Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND. HILL-CO, 1997), h. 40-42.

- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
- d. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
- e. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami.

3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.

Ketetapan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang pada Bab VII Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang secara lengkap isi pasal 53 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.³⁴

Sebagaimana tertuang pada pasal 53 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tanpa memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena itu, berdasarkan ketentuan hukum ini, peluang bagi masyarakat untuk menikahkan seorang wanita yang hamil dengan pria "tumbal" sebagai upaya menutupi aib saja, tidak bisa dilakukan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka jelas hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam melandasi ketentuan hukum tersebut, kepada hal-hal berikut:

1. Tujuan disyariatkan nikah sebagaimana termaktub dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "...untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."[□]

Dengan begitu, pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, terlebih lagi jika pria itu adalah "tumbal" untuk menutup aib keluarga, dipandang tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga bahagia, penuh kecintaan, dan kasih sayang. Memang, kemungkinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dari pernikahan yang penuh kepura-puraan tersebut bisa saja terjadi. Namun, kecenderungan tersebut sangat kecil sekali kemungkinannya. Maka, sesuai *qaidah*

³⁴Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, h. 144

²²Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, h. 134

ushuliyah, sebaiknya manfaat yang kecil dinafikan untuk menghalau munculnya mudharat yang besar.

2. Keterkaitan antara sahnya akan nikah dengan kedudukan anak yang dilahirkan, sebagaimana termaktub dalam Bab XIV Pasal 99 ayat 1 bahwa "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."³⁷ Dengan demikian, mengingat kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak hanya ditentukan secara biologis tapi juga ditetapkan berdasarkan kelahirannya dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka hanya pria yang secara biologis orang tua si anaklah yang boleh menikahi ibunya, sehingga ia memiliki nasab kepada ayahnya. Sedangkan anak yang dilahirkan dalam pernikahan antara wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya –pada kenyataannya secara yuridis tidak sah– akan bernasab kepada ibunya dan kepada keluarga ibunya tidak kepada bapaknya, karena pernikahan itu tidak sah maka secara yuridis tidak terjadi pernikahan.³⁷

Berdasarkan ayat 2 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh wanita tersebut, dapat dipahami bahwa secara implisit ayat 2 pada pasal ini membolehkan bagi pria untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya yang dinikahnya itu.

Dengan sahnya nikah yang telah dilaksanakan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, maka sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, tidak perlu dilakukan nikah ulang manakala anak yang dikandung telah lahir. Ayat ini, secara tegas menafikan beberapa pendapat yang berkembang di tengah masyarakat tentang keharusan memperbaharui pernikahan bagi pasangan kawin hamil ketika

²³Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*,, h. 154

³⁷Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

anak mereka dilahirkan, padahal pernikahan yang sah tidak perlu diulang. Jika dilakukan pembaharuan nikah, itu sama artinya beranggapan bahwa hubungan badan yang selama itu dilakukan adalah zina.

Dari penjelasan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut, nampak jelas bahwa perempuan yang hamil akibat tindak perkosaan tidak mendapatkan pengecualian, sehingga pemaksaan perempuan yang hamil akibat tindak perkosaan dengan pria yang memperkosanya dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum. Penolakan petugas pencatat pernikahan yang menolak pernikahan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan yang menyalahi undang-undang.

Ketetapan hukum pada Ayat 1 Pasal 53 KHI tersebut, jika dirujuk kepada pendapat ulama fiqh yang merupakan salah satu sumber penyusunan KHI, dapat diidentifikasi bahwa ayat itu sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Zafar yang bermazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa:

Hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain (bukan yang menghamili) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil itu. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikah wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.[□]

Sementara *fuqaha* lainnya memiliki pendapat yang berbeda dengan Abu Yusuf dan Zafar dan Pasal 53 KHI tersebut. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah (QS. An-Nisa/4: 23-24), hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya.[□] Dasar larangan bagi laki-laki tersebut untuk berhubungan badan dengan wanita hamil yang telah dinikahnya adalah sabda Rasulullah SAW:

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu, Jilid VII*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), h. 150.

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*, h. 149

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (HR. Abu Dawud).[□]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya (QS. Al-Nisa : 23-24 dan QS. Al-Nur: 32). Dengan sahnya akad nikah tersebut, maka dibolehkan (halal) bagi laki-laki itu untuk berhubungan badan dengan wanita yang dinikahinya meski dalam keadaan hamil.[□]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak hamil, ia wajib *istibra'*. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra'*-nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak (*amat*), *istibra'*-nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun *amat*, *istibra'*-nya sampai melahirkan kandungannya.[□]

Apabila akad nikah telah dilangsungkan antara keduanya pada saat kehamilan, baik kehamilan itu nampak pada diri si wanita ataupun tidak, maka akad nikah tersebut dipandang *fasid* (rusak/batal) dan wajib di-*fasakh* (diceraikan).[□]

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi ulama malikiyah pernikahan antara wanita yang telah berzina, hamil atau tidak hamil, hukumnya tidak sah kecuali setelah *istibra'*, jika tidak hamil selama 3 kali haid bagi wanita merdeka, "kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan *hadd* (hukuman) atas dirinya. Pada saat

²⁶Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn Ishaq, *Sunan Abi Dawud Jilid III*, (Semarang : CV. Al-Syifa, tt.), h. 69.

²⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 523.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*, h. 667

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*, h. 150

itu, dia menyucikan dirinya satu kali *haidh*,³⁰ dan 1 kali haid bagi budak dan bila hamil hingga melahirkan kandungannya baik bagi wanita merdeka ataupun budak.

Dengan demikian, menurut fuqaha Malikiyah, tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil baik oleh pria yang menghamilinya ataupun pria yang tidak menghamilinya. Adapun syarat *istibra'* yang diajukan oleh fuqaha mazhab ini adalah syarat bagi diperbolehkannya menikahi wanita yang telah berzina. Sebab, setelah pernikahan yang dilangsungkan setelah anak dalam kandungan wanita yang hamil akibat berzina itu dilahirkan tentunya tidak lagi dalam konteks kawin hamil.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya dan terlebih lagi bagi laki-laki yang menzinainya, sebab ia tahu betul bahwa wanita itu telah berzina dengan dirinya, kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat :

- a. Telah habis masa *'iddah*-nya. Jika ia hamil *'iddah*-nya habis dengan melahir-kan kandungannya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan sebelum habis masa *'iddah*-nya, maka akad tersebut tidak sah.
- b. Wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zinanya.³¹ Syarat ini merupakan hasil pemahaman ulama Hanabilah terhadap firman Allah yang mengharamkan pernikahan dengan laki-laki atau wanita pezina.²² Tapi, ketika mereka sudah tidak lagi menjadi pezina (sudah bertaubat) maka hal itu dibolehkan.

Dalam hal ini, pandangan penulis sama dengan apa yang telah penulis kemukakan terhadap pendapat fuqaha Malikiyah, bahwa pada dasarnya menurut fuqaha Hanabilah tidak sah hukumnya menikahi

³⁰Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), Cet. ke-1, h. 203

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu*, h. 150

²²Q.S. Al-Nur : 3

wanita hamil, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria yang tidak menghamilinya. Mengenai syarat yang diajukan oleh fuqaha mazhab ini adalah syarat untuk bisa menikahi wanita yang berzina. Maka ketika pernikahan dilangsungkan setelah wanita itu melahirkan tidak lagi dalam konteks hukum kawin hamil.

Dari paparan di atas nampak bahwa upaya rekonstruksi Pasal 53 KHI sangat mungkin dilakukan dalam relasinya dengan perempuan korban perkosaan, baik dengan melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat hukum fiqih yang telah dikemukakan oleh para *fuqaha* tersebut ataupun melakukan analisa kritis terhadap kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul dari "dilindunginya" pelaku perkosaan untuk kembali memperkosa korbannya melalui pernikahan yang dipaksakan dan mendapat legitimasi hukum negara.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum mendapatkan penelitian yang mengkaji secara khusus Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berprespektif gender. Sedangkan penelitian terhadap pasal itu dalam prespektif perempuan telah dilakukan oleh Ahmad Ghazali dalam tesisnya yang berjudul "Kawin Hamil dalam Prespektif Hukum Islam (Pendekatan Sosiologis dan Yuridis)." Dalam penelitian ini dikemukakan fakta-fakta hukum kawin hamil dalam KHI dan kitab-kitab fiqih klasik, di samping itu dilakukan pula analisis sosiologis berupa respon masyarakat terhadap pelaksanaan kawin hamil. Dalam analisisnya Ahmad Ghazali sedikit mempertanyakan ketetapan hukum kawin hamil bagi korban perkosaan. Menurutnya sangat tidak relevan jika ketetapan hukum kawin hamil diterapkan kepada perempuan korban perkosaan.³²

Penelitian yang mengkaji Kompilasi Hukum Islam yang berprespektif gender pada pasal lainnya, di antaranya, telah dilakukan oleh Durotun Nafisah dalam tulisannya yang berjudul "Politisasi Relasi

³²Ahmad Ghazali, *Kawin Hamil dalam Prespektif Hukum Islam* (Pendekatan Sosiologis dan Yuridis), (Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Islam UMJ, 2003), tidak diterbitkan.

Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa:

Bias gender dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-istri, pasal 80 ayat 1- 3 tentang kewajiban suami, pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban istri, serta pasal 84 ayat 1 dan 2 tentang *nusyuz*. Pasal 79 ayat 1 mencerminkan ketidaksetaraan kedudukan sebagai muara bias gender, sedangkan pada pasal-pasal lainnya sebagai konsekuensi ketidaksetaraan kedudukan tersebut yang berimplikasi kepada pembakuan peran, hak, dan kewajiban berdasarkan gender. Bias gender dalam KHI disebabkan oleh dua hal: *pertama*, latar belakang sosiokultural dan pendidikan para pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Mereka sangat patriarkhis dan *phallo-centric*. *Kedua*, metode penyusunannya hanya mengkompilasi kitab-kitab fikih, studi banding ke Timur Tengah, dan seminar, tanpa ada kerangka ushul fikih apalagi pendekatan *non-Islamic studies*.³³

Penelitian analisis kritis terhadap KHI juga dilakukan oleh Siti Musdah Mulia dalam tulisannya berjudul "*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*". Dalam penelitian itu dinyatakan bahwa

...KHI yang menjadi pedoman para hakim agama di Indonesia itu mengandung unsur-unsur diskriminatif terhadap perempuan, dibangun berdasarkan asumsi yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarkhis, serta berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi upaya implemenasi CEDAW, terutama dalam kehidupan perkawinan atau keluarga, harus dimulai dengan merevisi KHI.

Ada tiga alasan yang dikemukakan Siti Musdah Mulia atas pernyataan di atas, yaitu: *Pertama* KHI dipandang sebagai jantung syariat atau inti ajaran Islam sehingga menjadi rujukan nilai di masyarakat. *Kedua*, KHI merupakan panduan hukum hakim agama di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, khususnya di bidang perkawinan. *Ketiga*, upaya mengeliminasi semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dimulai dari keluarga.³⁴

³³Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2008.

³⁴Siti Musdah Mulia, "*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*", dalam *Jurnal Perempuan*, No. 45, 2006.

Adapun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut. Penelitian ini lebih difokuskan kepada dampak implementasi Pasal 53 KHI terhadap perempuan korban perkosaan dengan memaparkan bagaimana ketidakadilan gender itu terjadi serta mengangkat respon petugas pencatat perkawinan terhadap tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua/masyarakat terhadap perempuan korban perkosaan dengan pemerkosanya. Jadi, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan relevansi Pasal 53 KHI bagi perempuan korban perkosaan.

F. Kerangka Konsep

Tujuan *syari'* (Tuhan) dalam mensyariatkan hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan sekaligus menghindarkannya dari *mafsadat* baik didunia maupun diakhirat. Tujuan hukum seperti tersebut diatas oleh para pakar filsafat hukum Islam lazim juga disebut dengan *at-tahsil wa al-ibqa* atau *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*, yaitu mengambil *maslahat* dan sekaligus mencegah kerusakan.³⁵ Dalam kaitan inilah Yusuf Hamid Al-Alim menegaskan bahwa tujuan utama (*a'zam al-maqasid*) diutusny para Rasul, oleh Tuhan adalah untuk menghilangkan kezaliman diantara manusia, sehingga terwujudlah ketentraman dan kedamaian diantara mereka.³⁶

Abdurrahman Wahid, yang menyatakan:

Fiqih itu hukum. Dan hukum bergantung pada bagaimana melaksanakannya. Hukum tidak harus dilaksanakan begitu saja. Hukum merupakan perangkat yang akan menjamin tercapainya suatu sasaran. Dan sasaran itu sudah ada dalam pengertian agama, yaitu demi kemaslahatan rakyat (*maslahah ra'iyah*). Kalau kita berani menarik ke sini, maka tanggung jawabnya bukan lagi orang per seorang warga masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab kelompok. Berarti juga tanggung jawab pimpinan, termasuk pimpinan agama. Sedangkan mengenai peranan dan tugas seorang pemimpin dalam fiqih dikenal kaidah *tasharruf al-imam manuthun bi al-*

³⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1985), h. 100.

³⁶Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 100.

masalah, kebijakan imam harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya.³⁷

Oleh karena itu, baik dilihat dari aspek filosofis perkawinan dalam hukum Indonesia maupun aspek filosofis perkawinan dalam hukum Islam, maka semuanya tidak terlepas dari tujuan hukum yang paling hakiki, yaitu demi terciptanya keadilan.

Aristoteles dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta menyebutkan:

Bila orang berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil, karena keadilan adalah persoalan kita semua dan dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu, orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil.³⁸

Teori lain yang dapat dijadikan landasan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah pendapat Michel Foucault yang telah mengupas tentang nilai kuasa seseorang untuk menguasai orang lain atas tubuhnya. Bagi Foucault, dalam setiap masyarakat tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi sasaran "kuasa", baik dalam arti anatomi-metafisik maupun dalam arti teknik-politis yang mau mengatur, mengontrol, atau mengoreksi segala aktivitas tubuh. Kuasa, dari masa ke masa selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran, dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah.³⁹

Berdasarkan teori-teori di atas dapat digambarkan kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁷Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (eds.), dalam *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 172.

³⁸Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1989), h. 25.

³⁹Michel Foucault, '*Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*', disadur oleh Petrus Sunu Hardiyanta, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 75.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada analisa fenomena perkawinan paksa perempuan korban perkosaan dengan pria yang memperkosanya sebagai implikasi dari Pasal 53 KHI. Dengan metode ini peneliti mendeskripsikan data empiris tentang implementasi Pasal 53 KHI oleh petugas pencatat perkawinan serta respon yang diambil ketika menghadapi kasus perkawinan perempuan korban perkosaan dengan pria yang memperkosanya. Di samping itu, dalam analisis posisi perempuan dalam Pasal 53 KHI peneliti mengemukakan pendapat para ahli yang melihat adanya implikasi negatif dari Pasal 53 KHI terhadap perempuan korban perkosaan.

2. Sumber Data

Data empiris yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kepala KUA. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menghadirkan 2 (dua) orang Kepala KUA dari wilayah yang berbeda, yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari.

3. Metode Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan nara sumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang implementasi kawin hamil di wilayah tugas nara sumber serta responnya terhadap kawin hamil perempuan korban perkosaan pria yang menghamilinya.

BAB II

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Posisi Perempuan Korban Perkosaan dalam Pasal 53 KHI

Sahnya kawin hamil yang telah ditetapkan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketetapan hukum yang akomodatif terhadap masalah bagi pelaku kawin hamil karena seksual premarital dan keluarga kedua belah pihak. Banyak manfaat yang bisa diraih dengan ketetapan hukum tersebut, semisal tercegahnya tindak aborsi, bunuh diri, perzinahan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Hanya saja, pembatasan pihak pria yang boleh menikahi wanita hamil hanya kepada pria yang menghamilinya, bisa menjadi sebuah ketetapan hukum yang "memperkosakan" wanita yang mengalami penderitaan hidup akibat tindak perkosaan.

Perempuan yang hamil akibat tindak perkosaan mengalami perlakuan yang sama dengan perempuan yang hamil karena seksual premarital. Setelah diidentifikasi kehamilan calon mempelai wanita (korban perkosaan) dari tes darah yang dilakukan maka dilakukan konfirmasi tentang apakah calon mempelai pria adalah yang menghamilinya.

Muhammad Asy'ari menyatakan bahwa konfirmasi dilakukan kepada wali calon mempelai wanita, untuk menghindari kesan memermalukan dan pada kasus pernikahan wanita korban perkosaan setidaknya tidak menambah beban wanita itu. Sedangkan untuk menghindari adanya kebohongan dari pihak wali, petugas pencatat pernikahan menegaskan bahwa kebohongan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum.⁴⁰

⁴⁰Muhammad Asy'ari, Kepala KUA Kec. Cigudek Kab. Bogor, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 12 Oktober 2018.

Apabila setelah dikonfirmasi diperoleh kejelasan bahwa calon mempelai pria adalah yang menghamili calon mempelai wanita, maka pernikahan pun dilaksanakan dan dilakukan pencatatan pernikahan oleh petugas pencatat pernikahan dari KUA. Sebaliknya pernikahan akan dibatalkan jika ternyata calon mempelai pria adalah bukan yang menghamili calon mempelai wanita itu.

28

2. Implementasi Pasal 53 KHI oleh Petugas Pencatat Pernikahan

Prosedur pernikahan wanita hamil memiliki sedikit perbedaan dengan prosedur pernikahan wanita yang tidak hamil. Menimbang bahwa dalam pernikahan wanita hamil dipersyaratkan calon mempelai pria adalah orang yang menghamili calon mempelai wanita, maka dilakukan konfirmasi berdasarkan hasil tes kehamilan yang diwajibkan kepada calon mempelai wanita.

Untuk menjamin terlaksananya ketetapan hukum Pasal 53 KHI tersebut Kantor Urusan Agama mensyaratkan adanya tes kesehatan dan darah bagi calon pengantin. Dari hasil tes darah calon mempelai wanita akan diketahui apakah mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil atau tidak.⁴¹

Apabila dari hasil tes tersebut teridentifikasi bahwa calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka dilakukan konfirmasi apakah calon mempelai pria adalah yang menghamili calon mempelai wanita itu. Dalam hal ini informan mengambil langkah yang berbeda:

Muhammad Asy'ari, sebagaimana telah dikemukakan di atas cenderung mengkonfirmasikannya kepada wali calon mempelai wanita. Sedangkan HM. Bahjah melakukan konfirmasi langsung kepada kedua calon mempelai di ruangnya untuk menjaga privasi serta menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung

⁴¹Muhammad Asy'ari, Kepala KUA Kec. Cigudek Kab. Bogor, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 12 Oktober 2018 dan HM. Bahjah, Kepala KUA Kec. Bojongsari Depok, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 2 November 2018

keduanya. Menurutnya hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 53 KHI tersebut.⁴²

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan agar jangan sampai calon mempelai pria ternyata bukan yang menghamili calon mempelai wanita. Karena di wilayah tugas informan sering kali terjadi calon mempelai pria hanyalah "tumbal" yang diminta menikahi wanita hamil sekadar untuk menutup aib keluarga.⁴³

Hasil konfirmasi status calon mempelai pria tersebut akan menentukan apakah kemudian pernikahan kedua calon mempelai dapat dilangsungkan dan dicatat oleh petugas KUA atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI. Ketentuan ini pun diberlakukan kepada wanita korban perkosaan.

3. Respon Petugas Pencatat Pernikahan Terhadap Pernikahan Perempuan Korban Perkosaan

Pernikahan perempuan korban perkosaan dengan pria yang memperkosanya terjadi di wilayah tugas informan dalam penelitian ini. Informan dari KUA Kecamatan Cigudeg tidak menghadapi sendiri tapi informan menyaksikan bagaimana sikap teman sejawatnya dalam mengatasi kasus itu.

Ketika pada tahap konfirmasi diidentifikasi calon mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil, saat itu terkuak bahwa kehamilan itu akibat tindakan perkosaan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang juga adalah pacar korban. Perkosaan itu dilakukan agar pria itu dapat cepat menikahinya. Berkaitan dengan kondisi ini petugas KUA memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada wali korban agar pernikahan tidak usah dilangsungkan. Akan tetapi, dikarenakan desakan wali korban akhirnya pernikahan itu tetap dilaksanakan.⁴⁴

Sedangkan informan dari KUA Kecamatan Bojongsari mengalami kasus yang hampir serupa, hanya saja perempuan korban

⁴²Muhammad Asy'ari, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 12 Oktober 2018.

⁴³HM. Bahjah, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 2 November 2018

⁴⁴Muhammad Asy'ari, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 12 Oktober 2018.

perkosaan yang dinikahkan dengan pria yang memperkosanya tidak dalam kondisi hamil. Pernikahan itu berlangsung atas desakan masyarakat yang menangkap tangan pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Meskipun si wanita menyatakan bahwa dirinya diperkosa, tapi masyarakat tetap mendesak untuk menikahkan keduanya.⁴⁵ Menurut informan pernikahan tersebut "terpaksa" dilakukan karena adanya desakan masyarakat yang dikhawatirkan akan melakukan tindakan anarkis jika tuntutan mereka tidak dituruti.⁴⁶

Pada dasarnya informan dalam penelitian ini memandang bahwa pernikahan perempuan korban perkosaan adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan. Pernikahan itu hanya menambah beban penderitaan yang sudah dirasakan perempuan korban perkosaan ketika mengalami peristiwa itu. Bisa saja pernikahan itu dilakukan ketika perempuan korban perkosaan itu tanpa adanya paksaan bersedia menikah dengan pemerkosanya, tapi hal itu sepertinya mustahil terjadi karena mereka pasti mengalami trauma, dan bahkan dengan pria yang tidak menghamilinya saja sulit untuk bisa diterima.⁴⁷

B. Analisis Data

Generalisasi wanita hamil pada ayat 1 Pasal 53 KHI memberi dampak pada munculnya perlakuan yang sama terhadap perempuan korban perkosaan. Pada kondisi psikis dan psikologis yang dialami perempuan hamil akibat seksual premarital dengan perempuan hamil korban perkosaan pasti berbeda. Kalaulah memang demikian, maka pembatasan pria yang boleh menikahi wanita hamil hanya kepada yang menghamilinya saja menjadi tidak relevan bila diaplikasikan kepada wanita hamil korban perkosaan. Sebab, tidak mungkin bagi wanita korban perkosaan yang mengalami trauma akibat perkosaan seorang pria harus

⁴⁵HM. Bahjah, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 2 November 2018

⁴⁶HM. Bahjah, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 2 November 2018

⁴⁷Muhammad Asy'ari, Kepala KUA Kec. Cigudek Kab. Bogor, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 12 Oktober 2018 dan HM. Bahjah, , *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 2 November 2018

menikahi pria tersebut. Sementara keinginannya untuk menikah dengan pria lain yang baik, pengertian, bersedia menerimanya apa adanya, serta bisa menjadi obat baginya untuk melupakan trauma yang dialami, terhalang oleh ketetapan hukum tersebut. Kalaulah memang kenyataannya wanita hamil akibat perkosaan tidaklah sejajar dengan yang hamil karena berzina, lalu mengapa ketetapan hukum bagi mereka sama?

Dalam hal ini penulis berpendapat perlu kiranya ditetapkan satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan wanita hamil akibat perkosaan pada pasal tertentu agar tiada memunculkan interpretasi penyepadanan antara perempuan hamil korban perkosaan dengan yang hamil akibat seksual premarital. Bila hal ini tidak dilakukan maka ada kesan bahwa negara dengan sengaja telah melakukan:

- (a). Pembiaran terjadinya perkosaan dan tidak ada upaya perlindungan dan penegakan atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban; (b). Mengartikan perkosaan sama dengan perzinahan sebagai relasi suka sama suka, sehingga bila terjadi kehamilan, maka perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahinya; dan (c). Pembiaran terjadinya penyalahkan korban berlipat kali dengan cara *pertama*, korban perkosaan dan hamil tetap diharuskan mengandung anaknya; *kedua*, korban perkosaan tetap harus dinikahkan dengan pelaku perkosaan.⁴⁸

Pada dasarnya Imam al-Syafi'i telah membuka "kran" bagi wanita hamil perkosaan untuk bisa menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan pendapatnya yang mengesahkan pernikahan wanita hamil, baik dengan pria yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Itulah sebabnya pendapat Imam al-Syafi'i tersebut dipandang oleh Huzaemah T. Yanggo, sebagai pendapat yang lebih argumentatif dan lebih mendekati kemaslahatan.⁴⁹

Penulis berpendapat bahwa ada hal yang mestinya diperbaiki dalam penerapan hukum kawin hamil di tengah masyarakat. Kemaslahatan yang ingin ditegak-an dari ketetapan hukum ini, hendaknya

⁴⁸Yulianti Muthmainnah, "Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia", dalam *Suplemen Suara Rahima*, Edisi 31 Juni 2010, h. 18.

⁴⁹Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Al Mawardi Prima, 2001), h. 91.

tidak hanya dipandang akan terjadi jika akad nikah dilangsungkan. Sebab, tidak mustahil terjadi pernikahan itu bukan memberikan kemaslahatan tapi menimbulkan mudharat baru bagi wanita yang hamil tersebut, seperti pernikahan paksa perempuan yang hamil akibat perkosaan dengan pria yang memperkosanya. Oleh karena itu, penghulu atau petugas pencatat pernikahan sebagai aplikator dari ketetapan hukum tersebut, menjadi kunci bagi tegaknya maslahat dan keadilan yang sesungguhnya. Mereka bukan sekedar "*tukang ngawinin*" tapi individu yang merepresentasikan kepemimpinan di negara ini, yang berkewajiban untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan maslahat.

Penghulu atau pencatat pernikahan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan menikahi atau tidak menikahi dua pasangan kawin hamil. Bila dalam telaahannya, pelaksanaan kawin hamil lebih bisa mencapai maslahat, maka ia berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Bila dalam telaahannya menolak pelaksanaan kawin hamil tersebut lebih bisa mencapai maslahat, maka ia pun berkewajiban untuk menolaknya. Sehingga, dilaksanakan atau tidaknya kawin hamil itu bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya *mudharat* atau untuk mencapai maslahat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil peneltiian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya ketegasan latar belakang wanita hamil pada Ayat 1 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berdampak pada tindak penyepadanan wanita hamil akibat perbuatan seksual premarital dengan wanita hamil akibat tindak perkosaan. Akibatnya perempuan korban perkosaan dalam trauma yang dialaminya serta penderitaan yang harus diembannya akibat kehamilan yang tidak diinginkan harus menghadapi beban yang lebih berat ketika dipaksa menikah dengan pria yang memperkosanya. Hal ini dapat dihindari jika ada pasal khusus mengenai hukum perkawinan wanita hamil akibat tindak perkosaan yang lebih memberikan dukungan kepadanya untuk bisa menentukan dan menghadapi kehidupan di masa mendatang.
2. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara seragam oleh petugas pencatat pernikahan baik terhadap wanita hamil akibat hubungan seksual premarital ataupun akibat tindak perkosaan. Fase dilematis yang dialami wanita hamil akibat hubungan seksual premerital adalah pada tahap konfirmasi pelaku yang menghamilinya. Sedangkan pada perempuan korban perkosaan setiap fase dari prosedur pernikahan kawin hamil adalah penderitaan baginya bahkan setelah akad nikah penderitaan itu kian bertambah.
3. Petugas pencatat pernikahan sebagai pribadi merasakan bahwa pernikahan paksa perempuan korban perkosaan adalah penindasan baginya. Namun, keberadaan mereka sebagai aparatur negara membuat mereka "terpaksa" menikahkan perempuan korban perkosaan dengan pemerkosanya. Padahal sebagai aplikator kebijakan negara seharusnya mereka mampu menegakkan keadilan bagi perempuan korban perkosaan dengan menolak pernikahan paksa perempuan korban perkosaan dengan pelakunya.

B. Diskusi

Ada beberapa hal yang dapat³⁴ dijadikan pemikiran lebih lanjut tentang rekonstruksi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang mengatur pernikahan umat Islam, yaitu:

1. Pengambil kebijakan perundang-undangan di Indonesia harus membangun logika berpikir yang adil dan sensitif gender sehingga perempuan korban perkosaan mendapat perlakuan yang adil dan diberi hak untuk menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri.
2. Pada tatanan praktis perlu dilakukan pendidikan dan latihan berprespektif gender bagi petugas pencatat pernikahan agar memiliki sensitivitas gender sehingga dengan "berani" dapat menolak pernikahan paksa perempuan korban perkosaan.
3. Pemberian bantuan pemulihan bagi perempuan korban perkosaan tetap harus dilanjutkan yang disertai penanaman keberanian pada diri mereka untuk mengambil keputusan atas dirinya dan menolak ketidakadilan yang termanifestasikan dalam pernikahan paksa korban perkosaan.

C. Refleksi

Semula peneliti beranggapan pada Kompilasi Hukum Islam merupakan tata aturan yang mengakomodasi aspirasi dan mempersatukan silang pendapat umat Islam dalam menetapkan hukum-hukum perdata. Fungsi sentral Kompilasi Hukum Islam ini seyogyanya mendatangkan maslahat bagi masyarakat muslim di Indonesia. Namun apa yang peneliti temukan dari penelitian ini adalah gambaran dari pepatah *jauh panggang dari api*. Kompilasi Hukum Islam masih memuat ketetapan-ketetapan hukum yang membuka pintu ketidakadilan, penindasan, dan pengabaian kaum perempuan sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat, serta hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1969.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa 'Adillatuhu, Jilid VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Depag RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 1997.
- Faturochman, Ekdari Sulistyaningsih. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan". Dalam *Buletin Psikologi*. Tahun X, No. 1. Juni 2002.
- Ghazali, Ahmad. *Kawin Hamil dalam Prespektif Hukum Islam (Pendekatan Sosiologis dan Yuridis)*. Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Islam UMJ. 2003, tidak diterbitkan.
- Himawan, Anang Hahirs. *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan Solo*: Tiga Serangkai, 2007.
- Ishaq, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn. *Sunan Abi Dawud Jilid III*. Semarang: CV. Al-Syifa, tt.
- Komnas Perempuan. *Lambat Fakta: Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*. Jakarta. 24 Nopember 2011.
- LBPP Derap Warapsari. *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk)*. Jakarta, Gugus Grafis. 2001.
- Marzuki, Suparman, dkk *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1997.
- Mughniyah, Muhammad Jawab. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Basrie Press, 1994.
- Mulia, Siti Musdah, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan". Dalam *Jurnal Perempuan*, No. 45, 2006.

- Muthmainnah, Yulianti. "Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia". Dalam *Suplemen Suara Rahima*, Edisi 31 Juni 2010.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". Dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Poerwandari, Kristi. "Perempuan Sebagai Yang Lain dan Kekerasan". Dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 26 Tahun 2002.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1985.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya CV, 1989.
- Rofiah, Nur. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009.
- Santoso, Topo. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta, IND. HILL-CO, 1997.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya, Usaha Nasional, 1980.
- Suyanto, Bagong dan Emy Susanti Hendrarso. *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam". Dalam *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta : Al Mawardi Prima, 2001.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
 JAKARTA, 12 OKTOBER 2018 DAN 2 NOVEMBER 2018

Informan	Jabatan	Pedoman dan hasil wawancara
Muhammad Asy'ari	Kepala KUA Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan: Bagaimana bapak mengetahui kalau calon mempelai wanita yang akan dinikahkan telah hamil? • Jawaban: Dari hasil dokter puskesma yang sekarang ini menjadi salah syarat pendaftaran pernikahan. Salah satu tes itu adalah tes kehamilan. • Pertanyaan: Bagaimana cara bapak mengetahui kalau calon mempelai pria yang akan dinikahkan adalah yang menghamili calon mempelai wanita? • Jawaban: Kalau dari surat keterangan puskesmas yang dibawa pihak calon pengantin menunjukkan bahwa calon mempelai wanitanya telah hamil, saya pribadi memanggil wali dari calon mempelai wanita itu dan menanyakan apakah calon mempelai prianya adalah yang menghamilinya atau bukan. • Pertanyaan: Mengapa tidak bapak tanya langsung ke calon mempelai wanitanya? • Jawaban: Kasihan pak, itu kan sama saja mempermalukan perempuan. Memang sih bisa saja walinya berbohong tapi kemungkinannya kecil karena saya sebelumnya menegaskan bahwa ini masalah hukum. • Pertanyaan: Apa yang bapak lakukan kalau ternyata calon mempelai pria bukan yang menghamili calon mempelai perempuan? • Jawaban: Ya pernikahannya dibatalkan, itu melanggar undang-undang.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan: Apakah bapak pernah mendapati bahwa calom mempelai wanita yang hamil itu akibat pemerkosaan? • Jawaban: Kalau saya tidak pernah, tapi kasusnya ada dan ditangani oleh kawan saya. • Pertanyaan: Apakah yang dilakukan kawan bapak itu ketika menghadapi kasus itu? • Jawaban: Seingat saya dia mengkonfirmasi ke wali mempelai wanita. Terus dia memberikan pertimbangan-pertimbangan agar pernikahan tidak usah dilaksanakan. Tapi walinya ngotot dan katanya anaknya bersedia. • Pertanyaan: Apakah pernikahan itu tetap dilakukan? • Jawaban: Ya • Pertanyaan: Mengapa harus dilakukan? • Jawaban: Mau apa lagi, kalau kita menolak sama saja kita tidak melakukan tugas. Kita hanya menjalankan peraturan, selama kondisinya sah menurut undang-undang dan telah memenuhi persyaratan, tugas pencatatan nikah harus dilakukan. • Pertanyaan: Menurut bapak bagaimana kasus pernikahan perempuan yang hamil karena perkosaan dengan laki-laki yang memperkosanya? • Jawaban: Kasihan ya pak, perempuan yang diperkosa itu pasti mengalami siksaan lahir dan batin. Kalau dipaksa juga menikah dengan yang memperkosanya pasti lebih menderita lagi. Maka dari itu sebaiknya disusun peraturan khusus yang membahas
--	--	--

		pernikahan wanita hamil akibat perkosaan.
HM. Bahjah	Kepala KUA Kecamatan Bojongsari Depok	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan: Bagaimana bapak mengetahui kalau calon mempelai wanita yang akan dinikahkan telah hamil? • Jawaban: Di tempat saya kedua calon mempelai diwajibkan melakukan tes kesehatan, dan khusus untuk mempelai perempuan dilakukan tes kehamilan (oleh puskesmas bukan oleh KUA). Dari hasil tes itu akan diketahui apakah calon mempelai perempuan itu hamil atau tidak. • Pertanyaan: Bagaimana cara bapak mengetahui kalau calon mempelai pria yang akan dinikahkan adalah yang menghamili calon mempelai wanita? • Jawaban: Saya memanggil kedua mempelai kemudian saya tanyakan langsung dihadapan mereka. • Pertanyaan: Apa mereka nggak tersinggung atau malu? • Jawaban: Biarkan saja mereka merasa tersinggung atau malu, yang penting saya menanyakannya dengan bahasa yang baik dan didalam ruangan saya, jadi terjaga kerahasiannya. Untuk masalah ini saya harus tegas jangan sampai terjadi pelanggaran peraturan. • Pertanyaan: Maksudnya pak? • Jawaban: Jangan sampai yang menikahi calon mempelai perempuan itu bukan laki-laki yang menghamilinya, itu bertentangan dengan peraturan dan untuk menghindari calon mempelai pria "tumbal" yang sering terjadi di sini. • Pertanyaan: Apakah bapak pernah mendapati bahwa calon mempelai wanita yang hamil itu akibat pemerkosaan?

	<ul style="list-style-type: none"> • Jawaban: Kalau calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil tidak pernah. Tapi kalau korban perkosaan pernah tapi tidak hamil. • Pertanyaan: Bagaimana kejadiannya pak? • Jawaban: Waktu itu masyarakat menangkap basah laki-laki yang berhubungan seksual dengan seorang wanita. Menurut si wanita dia dipaksa. Tapi masyarakat tetap memaksa kita menikahkan mereka. Ya akhirnya kita nikahkan. • Pertanyaan: Kenapa bapak tidak menolaknya? • Jawaban: Wah repot pak, bsia berhadapan dengan masyarakat. Bisa-bisa terjadi tindakan anarkis terhadap kita. • Pertanyaan: Kalau menurut pribadi bapak, bagaimana pernikahan itu? • Jawaban: Saya secara pribadi tidak setuju pemaksaan terhadap perempuan yang diperkosa untuk nikah dengan yang memperkosanya. Sebenarnya kalau perempuan itu memang bersedia ya nggak masalah, tapi apa ada perempuan yang mau tanpa dipaksa menikah dengan laki-laki yang memperkosanya. Saya rasa tidak ada karena perempuan itu pasti merasa trauma. Bahkan dengan pria bukan yang memperkosanya bisa jadi dia juga tidak mau.
--	---